

**МАРШРУТ СРЕДНЕГОРНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА КУРОРТА
НАЛЬЧИК КАК ЭТАП КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЁСШИХ COVID-19**

**ROUTE OF THE MIDDLE MOUNTAIN NATURAL PARK OF THE
NALCHIK RESORT AS A STAGE OF COMPREHENSIVE MEDICAL
REHABILITATION IN PATIENTS WITH COVID-19**

АЧАБАЕВА АЙШАТ БОРИСОВНА,

*ассистент кафедры факультетской и эндоскопической хирургии
медицинского факультета,*

Кабардино-Балкарский государственный университет им Х.М.Бербекова.

ГЕЛЯСТАНОВ ИБРАГИМ ХИЗИРОВИЧ,

Кабардино-Балкарский государственный университет им Х.М.Бербекова.

КАНУКОЕВА ЛАЛИНА АНЗОРОВНА,

Кабардино-Балкарский государственный университет им Х.М.Бербекова.

ASHABAYEVA AISHAT BORISOVNA,

*Assistant of the Department of Faculty and Endoscopic Surgery of the
Medical Faculty,*

Kabardino-Balkar State University named after H. M. Berbekov.

GELASTANOV IBRAHIM KHIZIROVICH,

Kabardino-Balkar State University named after H. M. Berbekov.

KANUKOEVA ALINA ANZOROVNA,

Kabardino-Balkar State University named after H. M. Berbekov.

Число людей больных коронавирусом в мире приближается к 11 млн., более полумиллиона человек умерли от новой болезни, получившей название COVID-19, и почти 6 млн. выздоровели. У большинства (80%) людей болезнь проходит в легкой форме, у 15% - в тяжелой форме, 5% больных имеют фатальный исход. Однако последствия могут быть настолько серьезными, что требуют недели и месяцы реабилитации, потому что новый вирус поражает не только легкие, но и сердечно-сосудистую систему и систему пищеварения, а также мочевую систему и нервную систему пациента. Среди основных проблем со здоровьем у переболевших COVID-19 эксперты выделяют стенокардию и аритмию - эти заболевания сердца могут появляться непосредственно из-за вируса, а также в результате того, что пациенты долго находились на постельном режиме и аппарате управляемого дыхания. С учетом вышеизложенного, статья посвящена рассмотрению особенностей организации и проведения реабилитационных процедур больных, перенёсших COVID-19. Цель статьи заключается в оценивании эффективности и результативности комплексной медицинской реабилитации на маршруте среднегорного природного парка курорта Нальчик у больных, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19.

The number of people with coronavirus in the world is approaching 11 million, more than half a million people have died from the new disease, dubbed COVID-19, and almost 6 million have recovered. In most (80%) people, the disease is mild, in 15% in severe form, 5% of patients have a fatal course. However, the consequences can be so serious that they require weeks and months of rehabilitation, because the new

virus affects not only the lungs, but also the cardiovascular system and the digestive system, as well as the urinary system and the nervous system of the patient. Among the main health problems in those who have been ill with COVID-19, experts distinguish angina pectoris and arrhythmia - these heart diseases can appear directly due to the virus, as well as a result of the fact that patients were on bed rest and a ventilator for a long time. In view of the above, the article is devoted to the consideration of the features of the organization and conduct of rehabilitation procedures for patients who have undergone COVID-19. The purpose of the article is to assess the effectiveness and efficiency of comprehensive medical rehabilitation on the route of the mid-mountain natural park of the Nalchik resort in patients who have had a coronavirus infection COVID-19.

Ключевые слова: реабилитация, болезнь, природа, коронавирусная инфекция, пациент, прогулка, термальные ванны, физические нагрузки.

Key words: rehabilitation, illness, nature, coronavirus infection, patient, walk, thermal baths, physical activity.

Актуальность. Хорошо известно, что для медицинской реабилитации целесообразно использование физических факторов, оказывающих мультимодальное воздействие на организм [1-4]. Литературный анализ показал наличие уникальных природных лечебных факторов курорта федерального значения Нальчик Кабардино-Балкарской Республики [4].

Цель проводимого исследования заключается в оценивании эффективности и результативности комплексной медицинской реабилитации на маршруте среднегорного природного парка курорта Нальчик у больных, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19.

Материал и методы. Проведено рандомизированное исследование, в которое было включено 65 пациентов с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19. Методом слепой выборки было сформировано 3 группы: в контрольной группе (22 человека) в лечебный комплекс были включены: ЛФК (физические и дыхательные упражнения), терренкур по маршруту № 1 среднегорного природного парка курорта Нальчик; в основной группе 1 (18 человек) дополнительно на маршруте среднегорного природного парка курорта Нальчик малыми группами была назначена психотерапия продолжительностью – 30 мин, через день, на курс – 8 сеансов и натуральная аэроионофитотерапия, которая включала в себя ходьбу согласно маршруту терренкура № 1, с остановками на 15-20 мин. (остановки и передышки проходили на специально оборудованных лечебных площадках, которые имели благоприятный микроклимат и отличались оптимальным режимом аэроионизации); в главной группе 2 (25 человек) была предусмотрена бальнеотерапия, которая включала в себя прием минеральной воды «Нальчик» с небольшой концентрацией, из расчета 3-3,5 мл на килограмм массы тела, вода была прописана 3 раза в день, за 30-40 мин до приема пищи, в теплом виде; термальные ванны, насыщенные азотом с температурой – 36-37°C, продолжительность – 15 мин, раз в два дня, всего 8 сеансов на один курс лечения. Длительность программы реабилитации составляла 8-10 недель.

Статистический анализ полученных материалов был проведен с использованием стандартных прикладных программ «SPSS 13.0 Mathematica 5.1», различиями будут считаться существенными при $p < 0,05$ [4].

Контроль эффективности реабилитационных мероприятий включал:

- оценка уровней пульса (Ps) и сатурации крови кислородом (SpO₂) методом пульсоксиметрии, ежедневно [4];
- функциональные пробы (тест шестиминутной ходьбы (ТШХ), анализ переносимости физических упражнений и нагрузки по Шкале Борга, оценка одышки и периферической мышечной силы пациентов с помощью шкалы MRC), ежедневно [4];

- измерение пиковой скорости выдыхаемого воздуха (пикфлоуметрия), ежедневно [4];
- анализ неспровоцированных дыхательных потоков (спирография), до и после проведения медицинской реабилитации [4];
- лазерная доплеровская флоуметрия, до и после проведения медицинской реабилитации;
- психологическое тестирование (Госпитальная шкала депрессии и тревоги (HADS)), до и после проведения медицинской реабилитации [4];
- оценка качества жизни с использованием опросника EQ-5D (EuroQol), до и после проведения медицинской реабилитации [4].

Полученные результаты. Проведенный в сравнительном аспекте анализ показал, что комплексная климато-, психо- и бальнеотерапия способствовала существенному улучшению физического (на 30,8%; $p < 0,01$) и психического (на 28,6%; $p < 0,01$) здоровья у 85,7% пациентов. При этом были выявлены четкие корреляционные взаимосвязи с ростом терпимости к физическим упражнениям и нагрузке, улучшением насыщения крови кислородом, восстановлением нарушенных функций бронхолегочного аппарата [1, 4]. В основной группе 1 положительная динамика изученных показателей была ниже на 8-10%, а в контрольной группе отмечалась тенденция к улучшению данных параметров.

Заключение. Для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию COVID-19, разработана реабилитационная программа с последовательным применением природной аэроионофитотерапии, ЛФК, психотерапии на маршруте среднегорного природного парка курорта Нальчик, а также внутреннего и наружного применения минеральных вод, существенно улучшающих физическое и психическое здоровье [2, 3].

Впервые были получены данные о влиянии последовательного применения природной аэроионофитотерапии, ЛФК, психотерапии на повышение толерантности к физическим нагрузкам, коррекцию тревожно-депрессивных расстройств, восстановление нарушенной функции внешнего дыхания, улучшение качества жизни [3,4].

Впервые для амбулаторного этапа медицинской реабилитации больных вирусной пневмонией, которая была вызвана коронавирусной инфекцией COVID-19, была разработана реабилитационная программа на маршруте среднегорного природного парка курорта Нальчик с последовательным применением природной аэроионофитотерапии, ЛФК, психотерапии [1-4].

Список сокращений

ЛФК – лечебная физкультура

ОГ – основная группа

СИЗ – средства индивидуальной защиты

ТШХ – тест шестиминутной ходьбы

ЧДД – частота дыхательных движений

ШРМ – шкала реабилитационной маршрутизации

COVID-19 – «Coronavirus disease 2019»

HADS – Госпитальная шкала тревоги и депрессии

MOS SF-36 – Item Short-Form Health Survey

Ps – пульс

SARS-CoV-2 (COVID-19) – новая коронавирусная инфекция

SpO₂ – сатурация крови кислородом

mMRC – Modifid Medical Research Council – шкала одышки

MRC – Medical Research Council – шкала оценки двигательного дефицита

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеев С. Н., Дехнич А. В., Зайцев А. А., Козлов Р. С., Рачина С. А., Руднов В. А., Синопальников А. И., Тюрин И. Е., Фесенко О. В., Чучалин А. Г. Внебольничная пневмония у взрослых: Клинические рекомендации / М., 2019. - 110 с.
2. Бабякин А. Ф., Ефименко Н. В., Глухов А. Н., Гринзайд Ю. М., Данилов С. Р., Кайсинова А. С., Корчажкина Н. Б., Поволоцкая Н. П., Полозков И. М., Чалая Е. Н. Курортология Кавказских Минеральных Вод // Монография. - Пятигорск: ФГУ Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России, 2009. - Т. 1, 333 с.
3. Бабякин А. Ф., Ефименко Н. В., Амианц В. Ю., Андриенко Н. Г., Блинкова Л. Н., Великанов Д. И., Глухов А. Н., Гринзайд Ю. М., Жерлицина Л. И., Кайсинова А. С., Корчажкина Н. Б., Криничян Р. Г., Осипов Ю. С., Поволоцкая Н. П., Полозков И. М., Товбушенко М. П., Чалая Е. Н. Курортология Кавказских Минеральных Вод // Монография. - Пятигорск: Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентств, 2011. - Т. 2, 368 с.

© Ачабаева А.Б., Гелястанов И.Х., Канукоева Л.А., 2021.